

Taekvondo sport turida boshlang'ich tayyorgarlik

Ilmiy rahbar: Po'latov L.T.

Talaba: Orzuyev Sharifiddin

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotasiya: Prezidentimizning sportga qaratayotgan e'tiborlari sportchilarimizga hech kimdan kam bo'lmagan sharoitlarning yaratib berilishi ularning jahonda yetakchi bo'lgan davlatlarning sportchilari bilan tengma teng hatto ulardan ancha ildamlab ketishini yaqqol misol qilib ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi

Kalit so'zlar: Taekvondo, ijtimoiy, WT, Tokio-2020, musobaqa

Respublikamizda sportning davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashga ustuvor ahamiyat berilayotganligi hamda buning har tomonlama mukammal qonuniy va tashkiliy asoslari yaratilganligi tufayli sport talaba yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantiruvchi, ularni jismoniy hamda ma'nan barkamol etib tayyorlash borasida asosiy omilga aylanib borayotgani muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Prezidentimizning sportga qaratayotgan e'tiborlari sportchilarimizga hech kimdan kam bo'lmagan sharoitlarning yaratib berilishi ularning jahonda yetakchi bo'lgan davlatlarning sportchilari bilan tengma teng hatto ulardan ancha ildamlab ketishini yaqqol misol qilib ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi.

Sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishish uchun hozirda nafaqat jismoniy holat balki yangi innovatsiyalarning kirib kelishi ham juda muhim rol o'ynamoqda. Ya'ni sportni ilmiy metodologik jihatdan ham o'rganish natijalarning keskin o'zgarishiga sabab bo'lishini aytish joiz. Bunga misol qilib Rio-2016 olimpiadasini bundan tashqari Tokio-2020 olimpiadalarini ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Oxirgi ikki olimpia o'yinlarida ham mamlakatimiz sportchilari eng yuqori ko'rsatkichlarga erishayotganligi innovatsiyani sportga jalb etishning sportdagi holatlarni ilmiy jihatdan tadbiq etishning yaqqol misoli desak mubolag'a bo'lmaydi.

Eng muhim faktorlar sifatida yetishib kelayotgan yosh avlodni hozirgi championlarimizga munosib zahira qilib tarbiyalash muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Ko'p hollarda kata musobaqalar oldidan bo'li o'tadigan tayyorgarlik jarayonida yosh sportchilarimizning psixologik zo'riqishga uchrashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu nima degani ? Ya'ni sport musobaqalarining faktoriga qarab sportchi yoshlar o'z ruhiyatini jilovlay olishi uchun sportdagi psixologning o'rni juda muhim bo'lishi ko'p hollarda alohida ta'kidlab o'tiladi.

Juda ko'p ta'kidlab o'tiladi ya'ni bizdagi sport holatlarida murabbiy ko'p qirrali rolni bajaradi:

1. Sport murabbiysi murabbiy sifatida.
2. Sport murabbiysi psixolog rolida.
3. Sport murabbiysi ota-ona sifatida.
4. Sport murabbiysi doctor sifatida.

Albatta o'z shogirdini murabbiy kabi hech bir shaxs tushuna olishi juda qiyin. Ko'plab olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki murabbiy shaxsi o'z shogirdini qaysi bir musobaqaga tayyorlamasin uni har bir atrofdagi holatdan qizg'anishi va atrofdagi hech bir shaxsni unga yordam berishini xohlamasligi juda ko'p marotaba o'z isbotini topgan. Ko'plab sport psixologlari yoki umumiy psixologlarning tavsiyasiga ko'ra sportchi shaxsini tarbiyalashda har bir mutaxassisning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi.

Jamoaviy sport turlari rivojlanishi respublikamizda yakka kurash sport turlarida ancha orqada qolayotganligi juda ko'p marotaba ta'kidlab kelinadi. Bu savol kelib tushganida juda ko'p mutaxassislar har javob berishga harakat qilishadi. Birovlar buni murabbiylarning saviyasi bilan bog'lasa boshqa bir fikrdagilar bizda yakka kurash uchun bolalarimizning antropometrik kelib chiqishi mos kelishii aytib o'tishadi. Lekin har doim bir savol hammani qiynashi bu bor haqiqat ya'ni qanday antropometrik ko'rsatkichlari zo'r bo'lgan yosh avlod sportchilarimizni jamoaviy sport turlarida kamchiliklari bo'lishi mumkin deb ? Ko'plab jarayonlarda murabbiy bilan bu vaziyatni bog'laydilar ammo bizdadgi boshida aytib

o'tganimizdek har sohada o'z mutaxassisining ishlashi bu jarayonlarni ijobiy holatga kelishiga ancha ko'maklashishi bor haqiqat.

Juda ko'p olib borilgan muzokara va munozaralar davomida jamoaviy sport turlaridagi eng qiyin muammo bu texnik va taktik muammo ekanligi ta'kidlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va internet saytlari

1. *Salamov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. 1 tom. Darslik. ITA-PRESS. T.-2014*

2. *Salamov R.S. Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari. 2 tom. Darslik. ITA-PRESS. T.,-2015*

Internet saytlari

1. *www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasi hukumat portali.*

2. *www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.*

3. *http://www.Ziyonet.uz.*

4. *Sport.uz.*